

PENGARUH MODEL *INTEGRATED SCIENCE* BERBASIS *LOCAL WISDOM* TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA

Aminatus Sofiyah¹, Laila Khamsatul Muharrami² dan Irsad Rosidi³

¹ Universitas Trunojoyo Madura
Bangkalan, 69162, Indonesia
aminatussofiyah16@gmail.com

² Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura
Bangkalan, 69162, Indonesia
muharramilaila@gmail.com

³ Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura
Bangkalan, 69162, Indonesia
irsad.rosidi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model *integrated science* berbasis *local wisdom* terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode *quasi experimental design* dengan bentuk *nonequivalent control group design* yang dilaksanakan di SMPN 1 Tanahmerah, Bangkalan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi psikomotorik, tes hasil kognitif siswa yang terdiri dari *pretest* dan *posttest*, lembar keterlaksanaan, dan angket respon siswa. Teknik analisis data menggunakan uji t sampel bebas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom* mencapai 92,9% dengan kriteria sangat baik (2) penggunaan model *integrated science* berbasis *local wisdom* dapat mempengaruhi hasil belajar siswa ditinjau dari ranah psikomotor mencapai rata-rata 83,3% dengan kriteria sangat baik, dan ranah kognitif berdasarkan hasil uji yang diperoleh yaitu $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($2.853 > 1.999$) (3) respon siswa menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom* mencapai nilai rata-rata 81,5% dengan kategori sangat baik.

Kata Kunci: hasil belajar siswa, *integrated science*, *local wisdom*, pembelajaran IPA.

Abstract

This research aims to determine the influence of integrated science model based on local wisdom on student learning achievement. This research uses quasi experimental design method with nonequivalent control group design that implemented in SMPN 1 Tanahmerah, Bangkalan. Sampling technique using purposive sampling. Data collection using psychomotor observation sheets, students' cognitive outcomes consisting of pretest and posttest, implementation sheets, and student response questionnaires. The data analysis technique used free sample t test. Based on the research results, it can be concluded that, (1) instructional learning using integrated science model based on local wisdom reaches 92.9% with very good criteria (2) the integrated science model based on local wisdom can influence student achievement in terms of psychomotor realm reaching average 83.3% with very good criteria, and cognitive domains based on test results obtained are $t_{count} \geq t_{table}$ ($2.853 > 1.999$) (3) student response using integrated science model based on local wisdom reaches an average value of 81.5% with very good category.

Keywords: *integrated science*, *learning science*, *local wisdom*, *student achievement*.

Pendahuluan

Perkembangan pendidikan sudah seharusnya terjadi sejalan dengan perkembangan budaya. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Trianto, 2014). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan cara menetapkan standar-standar pendidikan Indonesia. Mutu pendidikan dapat terlihat dari hasil belajar siswa.

Dimiyati (2013) menyebutkan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Sedangkan menurut Kunandar (2014) hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Jadi dapat diketahui bahwa hasil belajar merupakan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Berdasarkan hasil *TIMSS* dan *PISA*, hasil belajar pelajar Indonesia masih berada di bawah beberapa negara Asia Tenggara seperti, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sehingga hasil belajar perlu diperbaiki lagi. Pelajaran IPA merupakan pelajaran yang melibatkan fenomena-

fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal itu, maka dapat dikatakan bahwa anak-anak belajar IPA melalui konsep yang mereka ciptakan sendiri yang dapat disebut paham konstruktivisme (Wisudawati, 2015). Meskipun konsep IPA pada anak merupakan pengalaman pribadi, namun interaksi dengan guru, teman dan sistem pendidikan juga memengaruhi konsep IPA pada anak, sehingga perlu dikaji secara simultan agar menghasilkan konsep yang utuh. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan, guru IPA masih mengajarkan satu bidang saja. Hal tersebut menyebabkan konsep-konsep pembelajaran IPA yang dilakukan di kelas masih terpisah-pisah sehingga siswa tidak dapat memahami konsep IPA secara utuh. Selain itu, guru jarang mengaitkan materi yang dipelajari siswa dengan kehidupan atau contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan siswa seperti contoh yang berkaitan dengan kearifan lokal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dikarenakan kurangnya kesinambungan antara konsep pemahaman siswa dengan kehidupan sehari-hari serta kurangnya kemasakan yang menarik dalam penyampaian mata pelajaran IPA, sehingga perlu diadakan pembaharuan dalam pembelajaran. Siswa memerlukan pembelajaran yang membantu untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Puskur sejak tahun 2005 telah mengembangkan panduan pengembangan pembelajaran IPA terpadu yang ditujukan untuk IPA di SMP/MTs salah satunya model *integrated science*.

Menurut Fogarty (2008), model *integrated* terdiri dari konsep-konsep yang memiliki hubungan yang erat dan sama diantara berbagai bidang studi kemudian membentuk tema yang sesuai dengan konsep tersebut. Karakteristik model pembelajaran *integrated* yaitu dengan menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler, menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Hal ini juga meningkatkan efisiensi waktu dan efektivitas pembelajaran karena beberapa konsep dapat diajarkan sekaligus, sehingga model ini tepat dipilih untuk penelitian dengan permasalahan yang terjadi.

Tema yang digunakan harus menarik, kontekstual dan berkaitan dengan kehidupan nyata. Kearifan lokal sangat tepat dipilih sebagai dasar pemilihan tema, karena kearifan lokal (*local wisdom*) bangsa Indonesia sangat beragam, selain itu juga untuk mengantisipasi degradasi generasi muda terhadap budaya dan kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal (*local wisdom*) menurut Sudarmin (2015) merupakan gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh masyarakatnya. Menurut Ruhyono dalam Fajarini (2014), kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat pada daerah tertentu melalui suatu pengalaman dan belum tentu berlaku bagi masyarakat di luar daerah tersebut. Berbagai kearifan lokal

yang berlaku dalam masyarakat dapat kita angkat dalam pembelajaran IPA sehingga siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan dalam budaya dengan teori atau konsep pelajaran IPA. Berkaitan dengan ini, maka digunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom* untuk mengetahui pengaruh model tersebut terhadap hasil belajar siswa.

Materi yang dipelajari dengan menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom* ini bertema “Kandungan Bahan Makanan”. Materi ini sesuai dengan model yang akan digunakan karena mengaitkan konsep kandungan nutrisi pada makanan meliputi karbohidrat, protein, lemak dan vitamin (biologi), sistem pencernaan (biologi), dan zat aditif yang terdapat pada makanan khas Madura (kimia). Makanan khas Madura diangkat untuk mengkonstruksi pengalaman siswa dengan pembelajaran dan dapat memupuk pengetahuan budaya bangsa. Sehingga, model *integrated science* berbasis *local wisdom* merupakan langkah yang tepat dan membantu siswa dalam pencapaian hasil belajarnya.

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk; 1) mengetahui keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom*; 2) mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom*; 3) mengetahui respon siswa dalam pembelajaran menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan desain penelitian *quasi experimental design*. Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 pada bulan Oktober 2017. Tempat penelitian

dilaksanakan di SMPN 1 Tanahmerah, Bangkalan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII dengan sampel yaitu kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol. Teknik sampling yang digunakan yaitu *non probability sampling*.

Instrumen penelitian dengan menggunakan lembar keterlaksanaan pembelajaran, lembar observasi psikomotor siswa, tes hasil belajar kognitif siswa, dan angket respon siswa. Pada penelitian ini, hasil belajar ditinjau dari dua ranah, yaitu ranah psikomotor dengan menggunakan lembar observasi psikomotor siswa, dan ranah kognitif dengan menggunakan THB kognitif siswa. Lembar keterlaksanaan pembelajaran digunakan untuk mengukur kepraktisan RPP ditinjau dari tingkat keterlaksanaan pembelajaran. Lembar observasi psikomotorik digunakan untuk mengetahui psikomotorik siswa saat praktikum selama pembelajaran menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom*. Tes hasil belajar kognitif siswa terdiri dari *pretest* dan *posttest* yang terdiri dari 25 soal yang disesuaikan dengan indikator dan tujuan pembelajaran menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom* untuk mengukur hasil belajar siswa. Selanjutnya, angket respon siswa digunakan untuk mengetahui pendapat dan respon siswa menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom*.

Analisis data dilakukan setelah pengujian instrumen yang meliputi validitas pakar dan reliabilitas dengan uji *Borich* yang divalidasi oleh para ahli. Hasil validitas instrumen berdasarkan hasil perhitungan dinyatakan “sangat layak” untuk digunakan. Sedangkan hasil reliabilitas instrumen dinyatakan “sangat reliabel”.

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu, analisis keterlaksanaan

pembelajaran dengan menggunakan rumus berikut:

$$\%keterlaksanaan = \frac{\text{banyak langkah terlaksana}}{\text{banyak langkah direncanakan}} \times 100\%$$

Analisis hasil belajar pada ranah psikomotor dianalisis menggunakan rumus berikut:

$$\text{nilai} = \frac{\text{jumlah skor setiap aspek}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 100\%$$

Sedangkan hasil belajar pada ranah kognitif menggunakan tes hasil belajar kognitif siswa meliputi ketuntasan individual yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Rata - rata} = \frac{\text{jumlah skor jawab benar}}{\text{skor maksimal}} \times 100$$

Nilai rata-rata kelas dengan rumus (Gronlund, 1981):

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$$

Keterangan:

\bar{x} =rata-rata hitung nilai

N = jumlah siswa

x_i = nilai siswa

Ketuntasan klasikal dihitung dengan rumus:

$$\text{ketuntasan klasikal} = \frac{\text{jumlah siswa yang tuntas}}{\text{jumlah siswa}} \times 100$$

Sensitivitas soal dihitung dengan rumus:

$$S = \frac{Ra - Rb}{T}$$

Keterangan:

Ra = banyak siswa yang menjawab benar pada tes akhir

Rb = banyak siswa yang menjawab benar pada tes awal

T = banyak siswa yang mengikuti tes

Selanjutnya dilakukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas (menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*), uji homogenitas (menggunakan uji *Levene*). Setelah data terdistribusi normal dan homogen, selanjutnya data diuji hipotesis menggunakan uji t sampel bebas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data hasil penelitian menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom* yang meliputi keterlaksanaan pembelajaran, hasil belajar siswa pada ranah psikomotor dan kognitif siswa (*pretest* dan *posttest*), serta respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom*.

Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran diamati oleh guru IPA di SMPN 1 Tanahmerah. Hasil keterlaksanaan pembelajaran dapat diperhatikan pada tabel 1.

Tabel 1 Hasil keterlaksanaan pembelajaran

Pertemuan Ke-	Presentase	Kriteria
1	88%	Sangat Baik
2	90,9%	Sangat Baik
3	100%	Sangat Baik
Rata-rata	92,9%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom* mencapai skor 92,9% dengan kriteria sangat baik. Terdapat beberapa kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom* ini, sehingga ada beberapa langkah yang tidak terlaksana disebabkan oleh kondisi kelas yang kurang kondusif. Hal tersebut sesuai dengan Dimiyati (2016) mengungkapkan keunggulan pembelajaran menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom* ini memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan diantara berbagai materi atau bahan ajar, serta mampu membangun motivasi belajar siswa. Namun, pada pembelajaran ini guru dituntut mampu untuk mengelola

kelas dengan baik. Ketika kelas mampu dikelola dengan baik, maka akan mampu meningkatkan pemahaman siswa dan mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil keterlaksanaan pembelajaran dengan model *integrated science* berbasis *local wisdom* dapat juga diperhatikan pada gambar grafik 1.

Gambar 1 Grafik keterlaksanaan pembelajaran

Analisis hasil belajar siswa pada ranah psikomotor siswa diperoleh hasil pada tabel 2 dan tabel 3.

Tabel 2 Hasil observasi psikomotor siswa kelas eksperimen

Indikator ke-	Nilai Kelas Eksperimen (%)		
	Pertemuan 1	Pertemuan 2	Rata-rata
1	82,3	88,7	85,5
2	72,6	78,2	75,4
3	84,7	93,5	89,1
4	82,3	84,7	83,5
Rata-rata	80,4	86,3	
Rata-rata kelas	83,4		
Kategori	Sangat Baik		

Tabel 3 Hasil observasi psikomotor siswa kelas kontrol

Indikator ke-	Nilai Kelas Kontrol (%)		
	Pertemuan 1	Pertemuan 2	Rata-rata
1	62,9	75	68,9
2	59,7	73,4	66,5
3	75,8	91,1	83,4
4	75,8	86,3	81,05
Rata-rata	66,4	78,9	
Rata-rata kelas	72,7		
Kategori	Baik		

Berdasarkan tabel 2 dan 3, menunjukkan rata-rata nilai psikomotor kelas eksperimen adalah 83,4 dengan kategori sangat baik, sedangkan pada kelas kontrol mencapai rata-rata 72,7 dengan kategori baik. Aspek yang dinilai dalam mata pelajaran IPA dengan merujuk pada klasifikasi ranah psikomotor menurut Trowbrigde et. al (1986) meliputi: bergerak (*moving*), memanipulasi (*manipulating*), berkomunikasi (*communicating*), dan menciptakan (*creating*). Indikator psikomotorik yang digunakan dalam penelitian ini terdapat empat indikator yaitu (1) menyiapkan alat dan bahan praktikum; (2) menggunakan alat praktikum; (3) melakukan percobaan/praktikum; (4) mempersentasikan hasil percobaan/ praktikum. Observasi psikomotor siswa dilakukan pada saat praktikum yaitu pada pertemuan pertama dan pertemuan ketiga.

Hasil belajar kognitif diperoleh melalui *pretest* dan *posttest* pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pada penelitian ini, hasil analisis ketuntasan individual siswa didapatkan hasil nilai *pretest* kelas eksperimen tidak ada siswa yang tuntas dari total 31 siswa. Hal yang sama juga terjadi pada kelas kontrol, tidak ada siswa yang tuntas pada saat *pretest* dari jumlah 32 siswa. Artinya, kedua kelas memiliki nilai di bawah KKM yang ditetapkan SMPN 1 Tanahmerah yaitu ≥ 72 , sehingga pada *pretest*, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol dinyatakan tidak tuntas. Hal tersebut disebabkan karena siswa belum mempelajari materi tentang sistem pencernaan dan zat aditif pada makanan dan materi tersebut belum disampaikan oleh guru, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam menjawab soal (*pretest*) yang diberikan.

Berbeda dengan hasil *posttest*, yaitu hasil setelah proses pembelajaran diberikan dengan menggunakan model

integrated science berbasis *local wisdom* pada kelas eksperimen menunjukkan bahwa terdapat 19 siswa yang mencapai dan melebihi nilai KKM (tuntas), dan 12 siswa lainnya masih berada dibawah nilai KKM (tidak tuntas). Sedangkan nilai *posttest* siswa kelas kontrol terdapat 13 siswa yang mencapai dan melebihi KKM (tuntas), dan 19 siswa lainnya masih di bawah KKM (tidak tuntas). Ketidaktuntasan tersebut disebabkan karena pada saat proses pembelajaran berlangsung, masih ada siswa yang melakukan kegiatan tidak relevan, yang mengakibatkan siswa masih merasa kesulitan untuk menjawab soal *posttest* yang diberikan.

Nilai rata-rata kelas eksperimen setelah proses pembelajaran 73,16. Kelas kontrol mencapai nilai rata-rata sebesar 62,38. Ketuntasan klasikal kelas eksperimen adalah 61,29 dan kelas kontrol adalah 40,63. Rata-rata nilai sensitivitas soal mencapai 0,32 dan dapat dikatakan bahwa soal sensitif. Penilaian sensitivitas digunakan untuk mengukur efek pembelajaran sebelum dan sesudah diberi perlakuan.

Selanjutnya, berdasarkan data yang telah diperoleh, maka dilakukan uji prasyarat analisis. Data diuji untuk mengetahui apakah data telah terdistribusi normal atau tidak dengan melakukan uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Tes normalitas

Kelas	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Nilai	eksperimen	3	.200*	.94	31	.11
	Kontrol	32	.119	.94	32	.08

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai signifikansi kelas eksperimen sebesar 0.200 dan 0.119 pada kelas kontrol.

Berdasarkan kriteria pengujian normalitas yaitu jika signifikansinya ≥ 0.05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Data yang terdistribusi normal, selanjutnya dilakukan uji homogenitas varians. Uji homogenitas varians ini dilakukan dengan menggunakan uji *Levene* pada tabel 5.

Berdasarkan perhitungan menggunakan uji *Levene* yang ditunjukkan pada tabel 5 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.528. Sesuai dengan kriteria pengujian yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0.05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Tabel 5 Tes homogenitas varians

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.	
	Based on Mean	.402	1	61	.528
	Based on Median	.471	1	61	.495
Nilai	Based on Median and with adjusted df	.471	1	60.66 6	.495
	Based on trimmed mean	.452	1	61	.504

Data hasil yang telah uji normalitas dan homogenitas kemudian dianalisis dengan uji hipotesis menggunakan uji T sampel bebas dengan hasil yang ditunjukkan table 6.

Tabel 6 Tes sampel bebas

t-test for Equality of Means				
		T	df	Sig. (2-tailed)
Nilai	Equal variances assumed	2.853	61	.006
	Equal variances not assumed	2.848	59.975	.006

Berdasarkan perhitungan uji t sampel bebas pada tabel 6 diperoleh signifikansi sebesar 0.006, t_{hitung} sebesar 2.853 dan df 61 sehingga t_{tabel} bernilai

1.999. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Sesuai dengan kriteria penerimaan hipotesis jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($2.853 > 1.999$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa: 1) Keterlaksanaan proses pembelajaran menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom* pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga yang diamati oleh observer adalah 92,9% dengan kriteria sangat baik; 2) Hasil belajar siswa setelah menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom* dalam kelas eksperimen dalam ranah psikomotor mencapai rata-rata 83,3% dengan kriteria sangat baik dan kelas kontrol mencapai rata-rata 72,7% dengan kriteria baik. Sejalan dengan hasil uji t yang diperoleh yaitu $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($2.853 > 1.999$), sehingga H_1 diterima yang artinya ada pengaruh model *integrated science* berbasis *local wisdom* terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di SMPN 1 Tanahmerah; 3) Respon siswa pada pembelajaran menggunakan model *integrated science* berbasis *local wisdom* dengan menggunakan angket respon yang terdiri dari 20 pernyataan dari 5 indikator mencapai nilai rata-rata 81,5% dengan kategori sangat baik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan yaitu: 1) model *integrated science* berbasis *local wisdom* menuntut guru memiliki kemampuan profesional dan pengetahuan yang luas dalam mengelola kelas serta memiliki konsep yang matang dalam mengaitkan konsep pembelajaran dengan kearifan lokal agar tidak mengalami *lack of skill* yang mengakibatkan guru kurang mampu menciptakan pembelajaran yang menghargai keragaman budaya suatu daerah dan kearifan lokal daerah tertentu;

2) model *integrated science* berbasis *local wisdom* dapat diterapkan pada materi yang memiliki keterkaitan antara beberapa konsep dan cocok dalam pembelajaran IPA di sekolah yang menggunakan K13, sehingga diperlukan kreativitas dan konsep yang matang agar tercapai hasil maksimal; 3) Pengukuran hasil belajar siswa dapat dikembangkan lagi dengan mengukur ketiga ranah yaitu ranah cipta (kognitif), ranah rasa (afektif) dan ranah karsa (psikomotorik) agar memperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna.

dalam *Penelitian dan Pembelajaran Sains*). Semarang: Swadaya Manunggal

Fajarini, U. 2014. Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. *Sosio Didaktika*. Vol. 1 No. 2

Gronlund, N. E. 1981. *Measurement And Evaluation Teaching*. Cana: Colliex Macmillian Canada

Trowbridge, L. et.al. 1986. *Becoming a Secondary School Science Teacher Fourth Eition*. Sydney: Merrill Publishing Company

Daftar Pustaka

Dimiyati, J. 2016. *Pembelajaran Terpadu untuk Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal dan Sekolah Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group

Kunandar. 2014. *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik. Berdasarkan Kurikulum 2013)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Trianto, I. 2014. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual*. Jakarta: Prenadamedia Group

Wisudawati, A. & Eka, S. 2015. *Motodologi Pembelajaran IPA*. Jakarta: Bumi Aksara

Fogarty, R. & Judy Stoehr Foreword by Howard Gardner. 2008. *Integrating Curricula with Multiple Intellegences: Teams, Themes, & Threads. Second Edition*. United States Of America America: Corwin Press

Sudarmin. 2015. *Pendidikan Karakter, Etnosains dan Kearifan Lokal (Konsep dan Penerapannya*